

Adriely Costa dos Reis¹ | Emerson Luís Viana² | Meriane Nunes de Oliveira³ | Vânia Cristina Negrini⁴
Andressa Paula de Andrade⁵

ARTIGO 6. A VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA VOLTADA PARA A LEI MARIA DA PENHA

Psychological Violence in the Context of the Maria da Penha Law

Resumo

A Lei Maria da Penha é uma importante legislação brasileira que busca combater a violência doméstica e familiar contra as mulheres. Nesse contexto, a psicologia desempenha um papel fundamental, oferecendo suporte emocional, avaliação psicológica e contribuindo para a compreensão dos danos psicológicos sofridos pelas vítimas. Este estudo tem como objetivo analisar a interseção entre a psicologia e o direito no contexto da Lei Maria da Penha. Através de uma abordagem multidisciplinar, busca-se compreender as implicações dessa legislação na proteção e no amparo das mulheres vítimas de violência doméstica. A colaboração entre os profissionais do direito e da psicologia é essencial para garantir uma resposta adequada à violência doméstica. Através dessa parceria, é possível proporcionar um suporte legal e psicológico abrangente às vítimas, promovendo uma abordagem integral que visa sua proteção e amparo. No entanto, a

Abstract

The Maria da Penha Law is a significant Brazilian legislation aimed at combating domestic and family violence against women. In this context, psychology plays a fundamental role by providing emotional support, psychological assessments, and contributing to the understanding of the psychological harm experienced by victims. This study aims to analyze the intersection between psychology and law within the framework of the Maria da Penha Law. Through a multidisciplinary approach, it seeks to understand the implications of this legislation in protecting and supporting women who are victims of domestic violence. Collaboration between legal and psychological professionals is essential to ensure an adequate response to domestic violence. This partnership enables comprehensive legal and psychological support for victims, promoting an integrated approach focused on their

¹ Bacharelada em Direito pela Uningá. adriely2000reis@hotmail.com. ORCID:

² Bacharelado em Direito pela Uningá. emersonviana1982@gmail.com. ORCID:

³ Bacharelada em Direito pela Uningá. consorcioservopameriane@gmail.com. ORCID:

⁴ Bacharelada em Direito pela Uningá. vaniacrisnegrini@hotmail.com. ORCID:

⁵ Doutoranda em Ciência Jurídica pela Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). Mestre em Ciência Jurídica na linha de Função Política do Direito da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). Especialista em Ciências Penais da Universidade Estadual de Maringá (UEM). Bacharela em Direito da Universidade Estadual de Maringá (UEM). Possui experiência na área do Direito, com ênfase em Direito Penal, Direito Constitucional e Direitos Humanos. Docente da Unifatecie - Centro Universitário de Tecnologia e Ciências do Norte do Paraná (regime integral) e atua como advogada no Núcleo de Prática Jurídica da referida instituição. Docente da Uningá - Centro Universitário Ingá. Recebeu a Menção Honrosa na categoria Trabalhos Acadêmicos do 6º Prêmio AMAERJ Patrícia Acioli de Direitos Humanos no ano de 2017. <http://lattes.cnpq.br/2074619982156095>.

efetividade da Lei Maria da Penha requer ações além do âmbito jurídico e psicológico. É necessário investir em políticas públicas que fortaleçam os serviços especializados, capacitem os profissionais e promovam a conscientização e a educação sobre a violência de gênero desde a infância e a adolescência. Por fim, este estudo destaca a importância contínua do aprimoramento e da implementação efetiva da Lei Maria da Penha, a fim de garantir a proteção e a justiça às mulheres, promovendo uma sociedade mais igualitária e livre de violência de gênero.

protection and care. However, the effectiveness of the Maria da Penha Law requires actions beyond the legal and psychological domains. Investments in public policies that strengthen specialized services, train professionals, and promote awareness and education about gender violence from childhood and adolescence are necessary. Finally, this study emphasizes the ongoing importance of improving and effectively implementing the Maria da Penha Law to ensure protection and justice for women, fostering a more equitable society free from gender-based violence.

Palavras-Chave: Lei 11.340/2006; Violência De Gênero; Legislação Brasileira; Violência Psicológica.
Keywords: Law 11.340/2006; Gender-Based Violence; Brazilian Legislation; Psychological Violence.

SUMARIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. 2.1. DEFINIÇÃO DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. 3. RELAÇÃO ENTRE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E A LEI MARIA DA PENHA. 4. A HIGIEDEZ PSÍQUICA COMO UM DIREITO FUNDAMENTAL. 5. CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. 6. ESTUDOS DE CASOS E ESTATÍSTICAS. 6.1 CASO MARIA DA PENHA MAIA FERNANDES. 6.2. CASO NICOLE BROWN SIMPSON. 6.3. CASO ELIZA SAMUDIO. 6.4. CASO ELOÁ PIMENTEL. 6.5. CASO SUZANE VON RICHTHOFEN. 7. ATUAÇÃO INSTITUCIONAL E PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS. 8. ATUAÇÃO INSTITUCIONAL E PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS. 9. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho aborda a relevante questão da violência psicológica no contexto da Lei Maria da Penha, uma legislação fundamental para a proteção dos direitos das mulheres no Brasil. A violência contra as mulheres é uma triste realidade global que assume várias formas e afeta inúmeras vítimas. No âmbito da Lei Maria da Penha, a violência psicológica emerge como uma grave violação dos direitos humanos e causa impactos significativos na saúde mental e emocional das vítimas. Este trabalho buscará aprofundar a compreensão da violência psicológica e sua aplicação na Lei Maria da Penha. Serão examinados casos reais, apresentadas estatísticas alarmantes e realizadas reflexões sobre os desafios e avanços no combate a essa forma de violência.

É crucial reconhecer a complexidade e os efeitos devastadores da violência psicológica e, assim, enfatizar a necessidade de políticas eficazes para proteger as vítimas e promover uma sociedade mais justa e igualitária. Ao longo deste trabalho, convidamos todos a refletir e a se engajar na luta contra a violência psicológica no contexto da Lei Maria da Penha, pois somente unidos podemos construir um futuro verdadeiramente livre de violência para todas as mulheres.

A Lei Maria da Penha, oficialmente conhecida como Lei nº 11.340/2006, é uma legislação brasileira crucial no combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Esta lei abrange diversas formas de violência, incluindo a violência psicológica. No contexto da Lei Maria da Penha, a violência psicológica se refere a comportamentos que

causam danos emocionais, diminuem a autoestima ou prejudicam o desenvolvimento psicossocial da mulher. Isso pode incluir ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, controle excessivo, chantagem emocional, insultos, difamação e outras práticas que prejudicam a saúde psicológica da vítima.

A violência psicológica doméstica é um padrão de comportamento abusivo não físico que visa controlar, intimidar, humilhar ou ameaçar emocionalmente uma pessoa dentro do ambiente doméstico. Isso pode ocorrer em relacionamentos íntimos, como casamentos ou parcerias domésticas, e afeta pessoas de todos os gêneros, idades, orientações sexuais e níveis socioeconômicos. É fundamental combater a violência psicológica e promover uma cultura de respeito e igualdade de gênero, garantindo que todas as pessoas tenham o direito de viver sem violência e com dignidade.

Este trabalho proporcionará uma análise mais profunda da maneira como a sociedade percebe e trata as mulheres, destacando a necessidade contínua de conscientização e ação para erradicar a violência psicológica e promover a igualdade de gênero.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA

A Lei Maria da Penha, uma legislação brasileira que recebeu esse nome em homenagem à Maria da Penha Maia Fernandes, que inspirou a criação da legislação. Em 1983, Maria da Penha foi vítima de uma tentativa de feminicídio por parte de seu marido. Ele atirou nas suas costas

enquanto ela dormia, deixando-a paraplégica. Após o ataque, Maria da Penha enfrentou anos de violência psicológica, sofrendo ameaças, humilhações e intimidações, ele tentou assassiná-la duas vezes, a segunda por eletrocussão e afogamento.

Após as tentativas de homicídio, Maria da Penha buscou justiça, mas enfrentou uma longa batalha judicial. Seu marido, que era um oficial do exército brasileiro, não foi condenado até 2002, quase 20 anos após o ocorrido. Durante esse período, Maria da Penha lutou incansavelmente pelos seus direitos e pela punição do agressor. A demora na resolução do caso e a impunidade do agressor motivaram Maria da Penha a levar o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA).

Em 2001, a OEA responsabilizou o Brasil pela impunidade e negligência no caso, o que levou o país a adotar medidas para combater a violência doméstica. Em 2006, foi promulgada a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340), que tem como objetivo prevenir, punir e erradicar a violência doméstica e familiar contra as mulheres. A lei estabelece medidas de proteção, prevê punições mais rigorosas para os agressores e cria mecanismos de assistência e amparo às vítimas. A Lei Maria da Penha é considerada um marco importante na luta pelos direitos das mulheres no Brasil e tem contribuído para a conscientização sobre a violência doméstica e a busca por justiça e igualdade de gênero. Ela foi sancionada em 7 de agosto de 2006 e tem como objetivo principal prevenir, punir e erradicar a violência contra as mulheres,

garantindo a proteção e a assistência adequadas às vítimas .

De acordo com o Artigo 7º da Lei 11.340/06 e seus incisos classificam os tipos de violências:

Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal; II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause danos emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;(Redação dada pela Lei nº 13.772, de 2018)

- a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método

contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;

- a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. (República, 2006).

A lei define a violência doméstica e familiar contra a mulher como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Além disso, a Lei Maria da Penha categoriza diferentes tipos de violência, como a física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Ela estabelece medidas protetivas de urgência para garantir a segurança das vítimas, incluindo a proibição de contato do agressor com a vítima e o afastamento do lar ou local de convivência. A lei também prevê o acesso à justiça e assistência social para as mulheres em situação de violência, além de ações de prevenção e conscientização sobre a violência doméstica.

A tramitação perante a Comissão de Direitos Humanos, reconhecendo a falta de proteção das mulheres no Brasil em relação à

violência psicológica no contexto da Lei Maria da Penha, envolve várias etapas. Vale lembrar que a violência doméstica passou a ser tipificada como uma das formas de violação aos direitos humanos. Começa com pesquisa e preparação, seguida da elaboração de um documento detalhado que destaca a falta de proteção adequada contra a violência psicológica e suas consequências para as vítimas.

Depois, há a busca de apoio de organizações de direitos humanos e parlamentares sensíveis à questão. O próximo passo é a apresentação do documento perante a Comissão de Direitos Humanos, possivelmente através de uma audiência pública. Além disso, é importante realizar campanhas de advocacia e sensibilização pública para conscientizar o público sobre o problema e continuar o lobby político para promover mudanças legislativas que abordem as lacunas na proteção contra a violência psicológica. A iniciativa também requer monitoramento constante e acompanhamento para garantir que a causa avance e que a proteção psíquica das vítimas de violência seja fortalecida no Brasil.

Sendo assim não se pode negar a grande relevância que os direitos humanos têm ao demonstrar uma ligação fundamental com a questão da violência psicológica no contexto da Lei Maria da Penha, especialmente quando se trata da proteção e promoção dos direitos das mulheres. Os direitos humanos incluem o direito fundamental à vida e à integridade física e psicológica. A violência psicológica representa uma ameaça à integridade psicológica das vítimas, comprometendo sua saúde mental e

bem-estar emocional. A Lei Maria da Penha visa proteger as mulheres contra essa forma de violência, reconhecendo sua importância no contexto dos direitos humanos.

A Lei Maria da Penha é crucial na proteção dos direitos das mulheres e na promoção da igualdade de gênero, abordando não apenas a violência física, mas também os danos psicológicos causados às vítimas. Ela incentiva a atuação de profissionais da psicologia e de outros campos no atendimento às vítimas de violência psicológica, contribuindo para a superação dos traumas e a reconstrução de suas vidas.

Portanto, a Lei Maria da Penha desempenha um papel fundamental na luta contra a violência psicológica doméstica e familiar, fortalecendo a proteção das mulheres e promovendo uma sociedade mais justa, igualitária e livre de violência de gênero.

2.1. DEFINIÇÃO DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA

A violência psicológica é uma forma insidiosa de agressão que inflige danos emocionais, psicológicos e afetivos nas vítimas, minando sua autoestima, bem-estar psicológico e qualidade de vida. Como declarado por Isadora Vier Machado em seu livro, "A violência psicológica é uma agressão silenciosa que não deixa marcas visíveis, mas deixa cicatrizes profundas na alma da vítima."

Em contraste com a violência física, a violência psicológica opera de maneira mais sutil, manifestando-se através de uma variedade de comportamentos e ações destinados a controlar, humilhar, ameaçar, manipular ou intimidar a pessoa. Nas palavras de Machado, "É uma violência que se esconde

nas entrelinhas das palavras, nos olhares carregados de desprezo e nos gestos degradantes."

Essa forma de violência pode ser encontrada em diversos contextos, como relacionamentos afetivos, famílias, ambientes de trabalho e escolas. Ela se manifesta por meio de palavras ofensivas, xingamentos, humilhações, ameaças, chantagens emocionais, manipulações, isolamento social, controle excessivo e críticas incessantes. Machado destaca que "a violência psicológica não conhece fronteiras e pode se infiltrar em todos os aspectos da vida da vítima."

É crucial reconhecer que, embora a violência psicológica não deixe marcas visíveis, seus impactos são profundos e duradouros. Como Machado observa, "ela deixa feridas invisíveis, mas profundas, que podem levar a uma série de problemas emocionais, como ansiedade, depressão, baixa autoestima e até mesmo pensamentos suicidas." A vítima pode sentir-se constantemente ameaçada, com medo, desamparada e com sua autonomia e liberdade comprometidas.

Essa forma de violência não é apenas prejudicial à saúde mental das vítimas, mas também constitui uma grave violação dos direitos humanos. Como Machado argumenta, "a violência psicológica é uma violação dos direitos humanos que exige nossa atenção e ação." É por isso que muitos países, incluindo o Brasil, adotaram legislações específicas, como a Lei Maria da Penha, para combater e punir a violência psicológica, reconhecendo-a como uma forma de violência passível de punição legal.

Em resumo, a violência psicológica é uma agressão que inflige danos emocionais profundos, não deixando marcas visíveis, mas causando cicatrizes invisíveis na alma das vítimas. Ela se manifesta de maneira sutil, mas seus efeitos são significativos, afetando negativamente a saúde mental e o bem-estar das pessoas. A conscientização, o reconhecimento e a ação são essenciais para combater essa forma de violência e proteger os direitos humanos de todas as pessoas.

3. RELAÇÃO ENTRE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E A LEI MARIA DA PENHA.

A relação entre a violência psicológica e a Lei Maria da Penha é estreita, uma vez que a lei reconhece a violência psicológica como uma forma de violência doméstica e estabelece medidas de proteção e sanções para ocorrências dessa natureza.

A Lei Maria da Penha foi criada em 2006 com o objetivo de combater a violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil. Ela é considerada uma importante legislação de proteção aos direitos das mulheres e busca garantir sua integridade física, psicológica e moral.

No contexto da lei, a violência psicológica é entendida como uma das formas de violência doméstica. Ela é reconhecida como uma agressão que causa danos emocionais e psicológicos à mulher, prejudicando sua autoestima, bem-estar e qualidade de vida. A lei busca coibir e punir os agressores que praticam a violência psicológica, garantindo a proteção e o amparo às mulheres vítimas.

A Lei Maria da Penha estabelece medidas de proteção às mulheres, como a possibilidade de afastamento do agressor do lar, a proibição de aproximação da vítima e a concessão de medidas cautelares para garantir sua segurança. Além disso, a lei prevê a responsabilização criminal dos agressores, com a imposição de penas e medidas restritivas de direitos.

É importante ressaltar que a violência psicológica muitas vezes está presente em conjunto com outras formas de violência, como a violência física e sexual. A Lei Maria da Penha abrange essas diferentes formas de violência, reconhecendo a importância de abordar a violência de gênero em todas as suas manifestações.

A Lei Maria da Penha trouxe avanços significativos na proteção das mulheres contra a violência doméstica, inclusive no que diz respeito à violência psicológica. Ela contribui para a conscientização, prevenção, punição e superação dessa forma de agressão, promovendo a garantia dos direitos humanos das mulheres e o combate à cultura machista e patriarcal que perpetua a violência de gênero.

A violência psicológica se enquadra na Lei Maria da Penha por ser considerada uma das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme estabelecido no artigo 7º da lei.

A Lei Maria da Penha reconhece que a violência psicológica pode causar danos emocionais e psicológicos significativos, afetando a integridade e o bem-estar das mulheres. Ela entende que essa forma de violência é uma violação dos direitos humanos das mulheres e busca coibir e prevenir sua ocorrência.

De acordo com a lei, a violência psicológica pode se manifestar de diferentes maneiras, tais como ameaças, humilhações, manipulação emocional, controle, intimidação, perseguição, difamação, calúnia, entre outras condutas que causem danos à saúde psicológica da mulher.

Esta Lei estabelece medidas de proteção para as mulheres vítimas de violência psicológica, como a possibilidade de afastamento do agressor do domicílio ou local de convivência com a vítima, a proibição de aproximação da vítima, a restrição de visitas aos filhos e a concessão de medidas cautelares que garantam a segurança da mulher.

Além disso, a lei prevê a responsabilização criminal dos agressores que praticam violência psicológica, com a imposição de penas e medidas restritivas de direitos, conforme o artigo 24 da Lei Maria da Penha.

Portanto, a violência psicológica se enquadra na Lei Maria da Penha como uma forma de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo reconhecida como uma violação de direitos e sujeita a medidas de proteção e punição.

É de extrema importância reconhecer a violência psicológica como uma forma grave de violência doméstica. Embora não deixe marcas visíveis como a violência física, seus efeitos são profundos e duradouros, causando danos emocionais e psicológicos às vítimas.

A violência psicológica pode deixar cicatrizes invisíveis, afetando a autoestima, a saúde mental e o bem-estar geral das pessoas que a sofrem. As vítimas são constantemente submetidas a humilhações, ameaças, manipulações e controle emocional, o que

mina sua autonomia, confiança e capacidade de tomar decisões por si mesmas.

Reconhecer a violência psicológica como grave é fundamental para romper com a cultura do silêncio e da invisibilidade que envolve esse tipo de agressão. Muitas vezes, as vítimas não conseguem identificar claramente o que estão vivenciando como violência, o que dificulta a busca por ajuda e proteção.

Ao reconhecer a gravidade da violência psicológica, podemos promover a conscientização e a sensibilização da sociedade, dos profissionais da área da saúde, do direito e de outras áreas afins. Isso ajuda a criar redes de apoio e a desenvolver mecanismos eficazes para a prevenção, assistência e combate a essa forma de violência.

Além disso, reconhecer a violência psicológica como grave fortalece a atuação do sistema jurídico, garantindo que os agressores sejam responsabilizados e punidos de acordo com a Lei Maria da Penha. Isso envolve a aplicação de medidas protetivas, a promoção de processos judiciais justos e a disponibilização de recursos adequados para o apoio às vítimas.

Ao combater a violência psicológica de forma efetiva, estamos construindo uma sociedade mais justa e igualitária, na qual todas as pessoas, especialmente as mulheres, possam viver livres de violência e com pleno respeito aos seus direitos fundamentais.

4. A HIGIDEZ PSÍQUICA COMO UM DIREITO FUNDAMENTAL

A Lei Maria da Penha, embora não mencione explicitamente a "higidez psíquica" como um direito da personalidade, concentra

seus esforços na preservação dos direitos fundamentais das mulheres vítimas de violência doméstica. Esta legislação reconhece a importância da saúde mental e emocional dessas vítimas, e adota medidas específicas para prevenir e combater a violência psicológica.

Ao incorporar a violência psicológica como uma forma de violência doméstica, a Lei Maria da Penha visa resguardar as mulheres contra ações que possam causar danos emocionais, tais como ameaças, humilhações, constrangimentos, perseguições, entre outros comportamentos que possam prejudicar a sua saúde mental e bem-estar psicológico.

Esta lei estabelece medidas protetivas, incluindo a possibilidade de afastamento do agressor, a proibição de aproximação da vítima e a concessão de medidas cautelares, todas voltadas para a salvaguarda da integridade psíquica das mulheres. Além disso, a legislação prevê a responsabilização penal dos agressores por atos de violência psicológica, garantindo que sejam devidamente punidos de acordo com a lei.

Desta maneira, mesmo sem uma menção explícita à "higiene psíquica", a Lei Maria da Penha reconhece a relevância da saúde mental e emocional das mulheres vítimas de violência doméstica, buscando garantir sua integridade psicológica e prevenir danos nessa esfera. A legislação reafirma o direito fundamental de todas as pessoas, incluindo as mulheres, a viverem em um ambiente seguro e livre de violência, promovendo, assim, a proteção da saúde mental como um aspecto essencial da

dignidade humana e dos direitos fundamentais.

A Constituição Federal apresenta, no seu artigo 5º, um conjunto de direitos e garantias individuais que têm como objetivo promover a convivência harmoniosa entre os seres humanos. O princípio da dignidade da pessoa humana é a pedra angular de todos esses direitos fundamentais, constituindo-se no fundamento do sistema jurídico que reconhece cada ser humano como igual e detentor do direito de desenvolver-se tanto física quanto psicologicamente, preservando a vida e a liberdade. A adoção da dignidade da pessoa humana como um dos princípios da República Federativa do Brasil gerou a necessidade de proteger os direitos individuais.

Nessa mesma linha de pensamento segue de acordo Gomes (2007):

[...] à dignidade da pessoa humana exige incondicionalmente o respeito pelos seus direitos, nesta perspectiva, vem salvaguardado o direito inviolável à vida, compreende-se desde o período embrionário até a morte, e, por isso, o posicionamento contrário a qualquer conduta que coloque em risco a vida humana, devendo o Estado dispor de todos os mecanismos possíveis para proteger toda forma de vida, assegurando a sua dignidade.

Portanto, a dignidade humana só é verdadeiramente alcançada quando os direitos fundamentais são plenamente efetivados. Esses direitos são essenciais para o

desenvolvimento pleno de todas as capacidades do ser humano. Além disso, não é possível discutir a dignidade humana sem a devida proteção das liberdades e da segurança, bem como da saúde. A omissão em relação a qualquer um dos direitos fundamentais estabelecidos na Constituição torna a realização da dignidade humana uma tarefa impossível.

Logo, a dignidade humana é alcançada somente quando os direitos fundamentais estão sendo efetivados. Direitos esses ponderados indispensáveis ao desenvolvimento absoluto de todas as capacidades do ser humano. Ademais, não há o que se discutir em relação à dignidade humana sem que não haja proteção às liberdades e/ou à segurança, à saúde. Visto que a omissão de quaisquer direitos fundamentais previstos na norma constitucional torna inviável a ideia de dignidade ser concretizada.

Os direitos pessoais são aqueles que protegem a individualidade de cada pessoa. A doutrina os identifica em três grupos: direito à integridade física, integridade psicológica e integridade moral. Portanto, quando falamos de integridade psicológica, falamos dela como um dos direitos da personalidade.

A conceituação trazida por Cantali (2009, p. 28) examina os direitos da personalidade como direitos relacionados à proteção da pessoa humana, considerados fundamentais em termos da necessária proteção da dignidade da pessoa humana e de sua integridade psicofísica. Coaduna-se com o fato de que a Constituição brasileira de 1988, ao consagrar expressamente em seu artigo 1º, incisos II e III, o princípio da dignidade da

pessoa humana e da cidadania como fundamento da nação brasileira, constrói um verdadeiro cláusula de proteção da personalidade humana.

A integridade psíquica também consiste na obrigação de que ninguém seja capaz de prejudicar a psique do outro. O direito à integridade psíquica é, portanto, segundo José A. Camargo (2009), um preceito constitucional, que diz:

[...] faculdade conferida pelo sistema jurídico de conservar-se (a pessoa) íntegro e perfeito, desenvolvendo-se normalmente sem sofrer qualquer diminuição [...] o direito à vida envolve a integridade psicofísica, punindo a lei, os ilícitos que danifiquem o corpo, a mente, a consciência emocional, “tipificando o delito de lesões corporais de um modo tão amplo que compreende o sofrimento físico, o prejuízo à saúde e as perturbações às faculdades intelectuais”.

Portanto, cabe estabelecer as condições do artigo 7º, II da Lei Maria da Penha, que caracteriza a violência psicológica contra a mulher:

[...] qualquer conduta que cause danos emocional e diminuição da autoestima, que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da mulher, vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insultos,

chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou, por qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação.

Não há dúvida de que a violência psicológica, embora não deixe vestígios físicos ou visíveis, pode deixar consequências tão ou mais graves do que as causadas pela agressão física, e causar uma série de prejuízos à vítima e a todos que a cercam. A dificuldade em confirmar a presença da violência psicológica reside justamente na falta de indícios evidentes.

Dano psicológico é definido como dano que ocorre após um evento ou experiência traumática. Partindo desse pressuposto, pode-se imaginar que haja uma implicação das funções psicológicas da vítima, entre elas: emoções, atenção, memória, raciocínio. Desta forma, existe a possibilidade de ocorrerem diversas consequências na vida social da pessoa agredida, por exemplo, a incapacidade de realizar atividades cotidianas, profissionais, manifestando dificuldades de adaptação a novas situações.

A respeito do exposto, é preciso reconhecer a existência dos direitos fundamentais, mas não basta que sejam apenas reconhecidos e estabelecidos pelo ordenamento jurídico, é preciso que também esses direitos básicos e inerentes sejam protegidos e seus titulares, como no caso de vítimas de violência doméstica e familiar sejam beneficiadas com estes direitos e que de fato sejam cumpridos. Assim, o entendimento de que a saúde mental da mulher agredida afeta também os seus direitos fundamentais.

5. CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA

O crime está previsto no Código Penal brasileiro, que foi introduzido visando lidar com situações de perseguição obsessiva que afetam a integridade e a privacidade das vítimas. Ele busca proteger a segurança e o bem-estar das pessoas, especialmente em casos de perseguição a crianças, adolescentes, idosos ou mulheres por razões de gênero. É importante lembrar que a perseguição é um comportamento prejudicial que pode causar sérios danos emocionais e físicos às vítimas, e a lei está em vigor para coibir e punir esse tipo de comportamento.

Vamos analisar a interpretação do artigo 147-A do Código Penal brasileiro:

“Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Pena — reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. § 1º A pena é aumentada de metade se o crime é cometido:

— contra criança, adolescente ou idoso;

— contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código;

— mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas ou com o emprego de arma.

§ 2º As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.

§ 3º Somente se procede mediante representação."

O crime ocorre quando alguém persegue outra pessoa de forma repetida e por vários meios, ameaçando sua integridade física ou psicológica, restringindo sua liberdade de movimento ou invadindo sua privacidade. A ação penal por esse crime só pode ser iniciada se houver uma representação por parte da vítima. Isso significa que a vítima deve formalizar sua queixa às autoridades para que o processo criminal possa começar.

Cabe ressaltar também que a Lei 14.132/2021 introduziu uma nova disposição no Código Penal Brasileiro, o artigo 147-B, que aborda o crime de violência psicológica contra a mulher. Nesse contexto, o artigo descreve condutas ilícitas que envolvem o uso de ameaças, constrangimentos, humilhações, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, restrição à liberdade de locomoção, ou outros meios, com o propósito de exercer controle sobre ações, comportamentos, crenças e escolhas da mulher, resultando em danos emocionais ou prejuízo à sua saúde psicológica.

A legislação estabelece uma pena de reclusão que varia de 6 meses a 2 anos, além de prever a aplicação de multa. É importante destacar que o conceito de violência psicológica contra a mulher já estava definido no artigo 7º, inciso II, da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006). A inclusão dessa tipificação no Código Penal reforça ainda mais a criminalização de tais comportamentos.

6. ESTUDOS DE CASOS E ESTATÍSTICAS

A metodologia utilizada para coletar dados sobre a efetividade da Lei Maria da Penha na abordagem da violência psicológica, foi escolher uma amostra de casos que represente a diversidade de situações envolvendo violência psicológica no contexto doméstico. Isso pode incluir diferentes perfis de vítimas, agressores, tipos de violência e resultados legais.

Existem vários casos famosos de violência psicológica que levaram à aplicação da Lei Maria da Penha no Brasil. A Lei Maria da Penha é uma legislação brasileira criada com o objetivo de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra as mulheres. Ela abrange diferentes formas de violência, incluindo a violência psicológica.

Sendo assim, abaixo enfatizaremos alguns casos de grande repercussão relacionados a violência contra mulher:

6.1. CASO MARIA DA PENHA MAIA FERNANDES

Como mencionado anteriormente, o caso de Maria da Penha é um estudo de caso emblemático de violência psicológica e tentativa de feminicídio que levou à criação da Lei Maria da Penha no Brasil. Seu caso é amplamente estudado para entender os desafios enfrentados pelas vítimas de violência doméstica e as lacunas no sistema de justiça.

6.2. CASO NICOLE BROWN SIMPSON

O caso de Nicole Brown Simpson, exesposa do jogador de futebol americano O.J. Simpson, é outro exemplo famoso de violência psicológica e feminicídio. Seu assassinato e o

subsequente julgamento de O.J. Simpson chamaram a atenção para a questão da violência contra as mulheres nos Estados Unidos.

6.3. CASO ELIZA SAMUDIO

Eliza Samudio, que teve um relacionamento com o goleiro Bruno Fernandes, em 2010 que na época era goleiro do Flamengo. Eliza afirmava ser mãe do filho do goleiro e afirmava que ele se recusava a reconhecê-lo, também alegava ter sido vítima de violência psicológica e física durante o relacionamento.

Ela desapareceu e foi assassinada, é um caso de grande repercussão no Brasil que envolveu violência doméstica e homicídio. Em 2010, Eliza Samudio desapareceu e seu corpo nunca foi encontrado.

Durante as investigações, surgiram evidências de que ela teria sido vítima de homicídio. A suspeita era de que Bruno Fernandes e outras pessoas estariam envolvidas no crime.

O caso ganhou destaque na mídia e chocou o país. Durante o processo, surgiram relatos de que Eliza Samudio teria sofrido violência física e psicológica por parte de Bruno Fernandes e que ela temia por sua vida e a do filho.

Em 2013, Bruno Fernandes foi condenado pelo homicídio triplamente qualificado de Eliza Samudio, além de outros crimes, como sequestro e ocultação de cadáver. Ele foi sentenciado a mais de 20 anos de prisão. O caso Eliza Samudio trouxe à tona questões sobre violência doméstica, relacionamentos abusivos e impunidade. Ele também contribuiu para aumentar a discussão

sobre a importância da proteção às vítimas e o enfrentamento da violência contra as mulheres no Brasil.

6.4. CASO ELOÁ PIMENTEL

Ocorreu em 2008, Eloá Pimentel, uma adolescente de 15 anos, foi mantida em cárcere privado por seu ex-namorado, Lindemberg Alves. Durante o sequestro, Eloá sofreu diversas formas de violência, incluindo violência psicológica. O caso teve ampla cobertura da mídia e terminou tragicamente com a morte da jovem. O caso foi um sequestro que ocorreu em 2008, na cidade de Santo André, São Paulo, Brasil. A adolescente foi mantida em cárcere privado por seu ex-namorado. O caso teve grande repercussão na mídia e gerou comoção nacional. Lindemberg Alves invadiu o apartamento onde Eloá e algumas amigas estavam e as manteve como reféns. Durante o sequestro, ele manteve contato com a polícia e a imprensa, exigindo o retorno do relacionamento com Eloá. Durante a negociação, houve momentos de tensão e confronto entre Lindemberg e as autoridades. Infelizmente, o sequestro teve um desfecho trágico. Após mais de 100 horas de cerco policial, houve um confronto entre Lindemberg e a polícia, resultando em tiros disparados no apartamento. Eloá foi atingida por um disparo na cabeça e não resistiu aos ferimentos, falecendo no local. O caso Eloá Pimentel gerou um intenso debate sobre a atuação da polícia, a negociação em situações de sequestro e a violência doméstica. Foi um exemplo marcante das consequências extremas que a violência psicológica pode ter em relacionamentos abusivos. O caso também reforçou a importância da conscientização

sobre relacionamentos saudáveis, prevenção à violência doméstica e a busca de soluções pacíficas em situações de conflito .

6.5. CASO SUZANE VON RICHTHOFEN

Junto com seu então namorado e o irmão dele, foi condenada por planejar e executar o assassinato de seus pais em 2002, em um caso que chocou o Brasil. Suzane foi acusada de participar de uma relação abusiva com seu namorado, que incluía violência psicológica.

Além desses casos emblemáticos, a Lei Maria da Penha é aplicada em inúmeros outros casos de violência psicológica contra mulheres no Brasil. A legislação busca proteger as vítimas e responsabilizar os agressores, oferecendo medidas de proteção, apoio psicossocial e punições para os casos de violência doméstica e familiar.

Vale ressaltar que a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em casos de violência doméstica e familiar contra homens, desde que se enquadrem na definição legal de violência doméstica e familiar, independentemente do gênero da vítima ou do agressor.

Estudos mostram que a violência psicológica é uma forma comum de violência doméstica. Por exemplo, a Pesquisa Nacional de Saúde das Mulheres nos Estados Unidos relatou que cerca de 48% das mulheres que foram vítimas de violência doméstica sofreram violência psicológica.

Conforme menciona a entrevista publicada em 08/03/2023 - 13:05 Por Vitor Abdala - Repórter da Agência Brasil - Rio de Janeiro:

As autoridades policiais fluminenses registraram 36,8 mil casos de violência psicológica contra mulheres no estado do Rio de Janeiro, em 2021. O dado está no Dossiê Mulher 2022, que traz dados de violência contra a mulher no ano anterior e que foi divulgado nesta quarta-feira (8) pelo Instituto de Segurança Pública, órgão do governo fluminense responsável pela produção de estatísticas criminais. O número referente a 2021 representa um aumento de 18,15% em relação a 2020 (31,1 mil casos). Essa é a primeira vez que esse grupo de crimes supera as violências físicas, desde 2014.

Infelizmente no Brasil todos os dias milhares de mulheres sofrem este tipo de violência dentro de seus lares, seja disfarçado ao realizar algum comentário, envolve comportamentos e ações destinados a manipular, controlar, humilhar, intimidar ou ameaçar a vítima psicologicamente.

Quase um quinto da população brasileira com mais de 18 anos sofreu algum tipo de agressão psicológica, física ou sexual entre 2018 e 2023. Além disso, 12% desse grupo deixou de realizar atividades do cotidiano em função disso. O índice hoje em dia chega em aproximadamente 22,8% de mulheres que já sofreram violência física e psicológica.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que cerca de 35% das mulheres em todo o mundo tenham experimentado violência física e/ou sexual perpetrada por um parceiro íntimo ou

violência sexual por não parceiros durante suas vidas. Esses dados não incluem a violência psicológica, mas mostram a amplitude do problema da violência de gênero em geral.

Os índices de violência psicológica contra mulheres podem variar entre os países devido a diferentes fatores culturais, sociais e legais. Muitos países têm pesquisas e estudos nacionais que fornecem informações mais específicas sobre a violência psicológica contra mulheres em seus contextos locais. Assim como em outras formas de violência doméstica, a violência psicológica contra mulheres muitas vezes é subnotificada. Há vários motivos para isso, incluindo medo, dependência econômica, vergonha, estigma social e falta de conscientização sobre os direitos das mulheres. A violência psicológica pode ter um impacto significativo na saúde mental das mulheres, levando a problemas como depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e baixa autoestima.

É importante destacar que a violência contra as mulheres é uma violação dos direitos humanos e não deve ser tolerada. Vários países implementaram leis e políticas para combater a violência de gênero, incluindo a violência psicológica. Além disso, organizações da sociedade civil, abrigos para mulheres e linhas diretas de apoio estão disponíveis para fornecer ajuda, orientação e apoio às vítimas.

7. ATUAÇÃO INSTITUCIONAL E PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS.

A atuação institucional e a proteção às vítimas são pilares fundamentais no

combate à violência psicológica no âmbito da Lei Maria da Penha. Diversas instituições desempenham papéis importantes nesse processo, trabalhando em conjunto para oferecer suporte, orientação e proteção às vítimas. É importante que as vítimas saibam que não estão sozinhas e que existem canais de denúncia e apoio disponíveis para ajudá-las a buscar justiça e reconstruir suas vidas.

Os órgãos de segurança pública e o sistema de justiça desempenham papéis fundamentais na aplicação da Lei Maria da Penha e na proteção das vítimas de violência psicológica. Aqui estão algumas das principais responsabilidades desses órgãos:

Polícia: Os órgãos de segurança pública, como a Polícia Civil e a Polícia Militar, têm o papel de receber as denúncias de violência doméstica, registrar o boletim de ocorrência e iniciar as investigações. É importante que a polícia esteja preparada para lidar de forma sensível e eficaz com as vítimas, garantindo sua segurança e encaminhando-as para os serviços adequados.

Ministério Público: O Ministério Público é responsável pela promoção da ação penal nos casos de violência doméstica. Ele tem o dever de acompanhar as investigações, avaliar a existência de provas e denunciar o agressor à Justiça. Além disso, o Ministério Público pode solicitar medidas protetivas para as vítimas, como a proibição de aproximação do agressor e a garantia de sua segurança.

Juízes e Tribunais: Os juízes e tribunais são responsáveis por julgar os casos de violência doméstica e aplicar as medidas cabíveis. Eles devem avaliar as provas apresentadas, ouvir as partes envolvidas e decidir sobre a aplicação de medidas

protetivas, o afastamento do agressor do lar, a determinação de pensão alimentícia e outras medidas que visem à proteção da vítima.

Defensoria Pública: A Defensoria Pública desempenha um papel fundamental na assistência jurídica gratuita às vítimas de violência psicológica. Ela tem a responsabilidade de oferecer orientação jurídica, representar as vítimas nos processos judiciais, solicitar medidas protetivas e garantir que seus direitos sejam respeitados.

Medidas Protetivas: O sistema de justiça é responsável por avaliar e aplicar as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Essas medidas visam garantir a segurança e a integridade física e psicológica das vítimas, como a proibição de aproximação do agressor, a determinação de afastamento do lar, o monitoramento eletrônico e outras medidas que possam evitar novas agressões.

A atuação efetiva dos órgãos de segurança pública e do sistema de justiça é essencial para garantir a aplicação da Lei Maria da Penha e proporcionar proteção eficaz às vítimas de violência psicológica. É importante que esses órgãos estejam sensibilizados e capacitados para lidar com esses casos, respeitando a dignidade e os direitos das vítimas e buscando a responsabilização dos agressores.

Em cada nível federativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Segurança Pública, a Assistência Social e os órgãos gestores das políticas de Saúde, Educação, Trabalho e Habitação têm responsabilidades específicas para a integração de funções, ações e serviços, visando à efetivação da Lei Maria da Penha e à promoção de programas e políticas

educacionais que disseminem o respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de equidade de gênero, raça e etnia.

Existem diversas medidas de proteção e assistência disponíveis para as vítimas de violência psicológica no âmbito da Lei Maria da Penha. Essas medidas visam garantir a segurança e o bem-estar das vítimas, bem como proporcionar o suporte necessário para que possam se recuperar dos traumas vivenciados.

Algumas dessas medidas incluem:

A vítima pode solicitar ao juiz medidas protetivas de urgência, que podem incluir o afastamento do agressor do lar, a proibição de aproximação e contato com a vítima, a restrição de visitas aos filhos menores, entre outras. Essas medidas têm como objetivo garantir a segurança da vítima e evitar a continuidade da violência psicológica. Em situações em que a vítima se encontra em risco iminente, existem abrigos e casas de acolhimento disponíveis para oferecer um local seguro e protegido. Esses abrigos também oferecem assistência psicológica, social e jurídica para auxiliar na superação da violência.

A assistência psicossocial é fundamental para auxiliar a vítima a lidar com os impactos emocionais e psicológicos da violência. Os serviços de saúde mental, centros de referência e organizações especializadas podem fornecer apoio psicológico, terapia individual ou em grupo, orientação e

encaminhamento para profissionais especializados. As vítimas têm o direito de receber orientação jurídica gratuita para entender seus direitos, as medidas de proteção disponíveis e os procedimentos legais envolvidos. A Defensoria Pública, os Centros de Referência e outras instituições especializadas podem oferecer esse suporte.

Além das medidas institucionais, é fundamental que a vítima conte com o apoio de sua rede de relacionamentos, como familiares, amigos e grupos de apoio. Essa rede pode oferecer suporte emocional, auxílio prático e encorajamento para buscar ajuda e romper com o ciclo de violência.

É importante ressaltar que cada caso é único e as medidas de proteção e assistência devem ser adaptadas à situação específica da vítima. É essencial que a vítima busque ajuda e orientação em serviços especializados, como delegacias especializadas, centros de referência, Defensoria Pública e organizações não governamentais, que podem oferecer suporte adequado e encaminhamentos necessários para garantir a proteção e a recuperação da vítima.

8. DESAFIOS E AVANÇOS ACERCA DA EFETIVIDADE DA LEI MARIA

A implementação da Lei Maria da Penha, assim como qualquer legislação, enfrenta diversos desafios que podem impactar sua efetividade. Estes desafios podem ser respaldados através de Leis, leis estas que trouxeram um enorme avanço para a efetividade do combate à violência Psicológica.

A princípio vamos destacar a Lei nº 11.340/2006, onde esta lei brasileira prevê a criação de Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que são responsáveis por receber denúncias, tomar depoimentos, conceder medidas protetivas e encaminhar casos para o Ministério Público. O Código de Processo Penal (CPP) também estabelece os procedimentos para a coleta de depoimentos em processos criminais, inclusive aqueles relacionados à violência doméstica. Ele define regras para a tomada de depoimentos de testemunhas, vítimas e acusados, com o objetivo de garantir um processo justo e imparcial.

Também como forma de avanço foi criada a Lei do Depoimento Especial (Lei nº 13.431/2017), esta lei brasileira estabelece diretrizes para a escuta de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Ela visa proteger essas vítimas durante a coleta de depoimentos, garantindo um ambiente adequado e profissionais treinados.

Alguns dos desafios mais comuns enfrentados na implementação da lei incluem a falta de conscientização e informação onde muitas pessoas ainda não estão cientes dos direitos e proteções oferecidos pela Lei Maria da Penha. A falta de conscientização pode levar as vítimas a não denunciarem a violência ou a não buscarem ajuda adequada. É fundamental investir em campanhas de conscientização e educação para aumentar o conhecimento sobre a lei e seus mecanismos de proteção.

A violência doméstica, incluindo a violência psicológica, é frequentemente subnotificada devido ao medo das vítimas de

represálias por parte do agressor. Muitas vítimas têm receio de buscar ajuda ou denunciar a violência, o que dificulta a implementação da lei. É necessário criar um ambiente seguro para que as vítimas se sintam encorajadas a denunciar e receber proteção adequada. O sistema de justiça muitas vezes enfrenta problemas de sobrecarga de casos, o que pode resultar em lentidão processual. A demora na resolução dos processos pode impactar a efetividade da lei, prejudicando as vítimas que aguardam por medidas protetivas e por justiça. É necessário investir em recursos e capacitação para agilizar o trâmite dos processos relacionados à violência doméstica.

Algumas vítimas enfrentam estigma social e sentem-se culpadas pela violência sofrida. Esse sentimento de culpa pode dificultar o processo de denúncia e busca por apoio. É importante trabalhar na desconstrução desses estigmas e na conscientização de que a violência não é culpa da vítima. A implementação efetiva da Lei Maria da Penha requer investimentos em recursos humanos, treinamento especializado, infraestrutura e serviços de apoio. No entanto, muitas vezes faltam recursos adequados para garantir a plena implementação da lei em todo o país. É necessário priorizar o financiamento e a criação de estruturas adequadas para atender às necessidades das vítimas.

Cabe ressaltar que muitas regiões possuem delegacias especializadas no atendimento a vítimas de violência doméstica. Essas delegacias costumam ter equipes treinadas para lidar com casos sensíveis e oferecer um ambiente seguro para a coleta de depoimentos.

Enfrentar esses desafios requer uma abordagem multidisciplinar e um esforço conjunto de diferentes setores da sociedade, incluindo governos, instituições, organizações não governamentais e a própria comunidade. É fundamental promover a sensibilização, fortalecer os mecanismos de apoio às vítimas, agilizar os processos judiciais e garantir recursos adequados para a implementação efetiva da lei.

No combate à violência psicológica, alguns avanços significativos têm sido alcançados ao longo dos anos. Esses avanços incluem um aumento significativo na conscientização sobre a violência psicológica como uma forma grave de abuso. A sociedade tem se tornado mais informada sobre os diferentes tipos de violência psicológica e seus impactos na saúde mental e emocional das vítimas.

Outro fato importante é referente a aplicação da Lei Maria da Penha, promulgada em 2006, trouxe importantes medidas de proteção e punição para casos de violência doméstica, incluindo a violência psicológica. Essa legislação contribuiu para uma maior visibilidade e enfrentamento dessa forma de violência, promovendo a proteção das vítimas e a responsabilização dos agressores.

Houve um aumento na criação e expansão de serviços especializados para atender as vítimas de violência psicológica. Centros de referência, casas-abrigo, núcleos de atendimento psicossocial e outras instituições têm se dedicado a oferecer apoio, acolhimento, orientação jurídica e assistência psicológica às vítimas. Diversas redes de apoio têm sido estabelecidas, envolvendo órgãos governamentais, instituições da sociedade

civil, profissionais de saúde, organizações não governamentais e outros atores. Essas redes promovem a articulação e a integração de serviços, facilitando o acesso das vítimas à ajuda necessária. Campanhas de sensibilização têm sido realizadas para conscientizar a população sobre a importância de combater a violência psicológica. Programas de educação e formação têm sido implementados em escolas, empresas e comunidades, visando prevenir a violência e promover relacionamentos saudáveis.

A Lei Maria da Penha tem sido crucial na abordagem e combate à violência psicológica em contextos domésticos e familiares. Ela reconhece explicitamente a gravidade da violência psicológica, estabelecendo medidas protetivas imediatas que visam garantir a segurança das vítimas, incluindo o afastamento do agressor e a proibição de contato. Além disso, a lei responsabiliza os agressores, impondo punições adequadas.

A implementação da Lei Maria da Penha também resultou na criação e fortalecimento de serviços especializados para vítimas de violência doméstica, oferecendo apoio psicológico e orientação jurídica. Isso contribuiu para uma mudança cultural, aumentando a conscientização sobre a violência psicológica e a importância de combater todas as formas de violência doméstica.

No entanto, há desafios a serem superados, como a subnotificação e a necessidade de recursos adequados. Para melhorar a prevenção e a proteção das vítimas, é recomendado investir em programas educacionais desde a infância, capacitar

profissionais que lidam com casos de violência psicológica, ampliar a rede de atendimento, estabelecer parcerias entre diferentes atores, garantir a responsabilização dos agressores e promover pesquisas e estudos para subsidiar políticas públicas.

Essas recomendações visam fortalecer a efetividade da Lei Maria da Penha e criar um ambiente seguro e consciente, onde a violência psicológica seja rejeitada e combatida de forma eficaz.

9. CONCLUSÃO

Frente a pesquisas realizadas para adquirir um conhecimento maior sobre a violência psicológica no contexto da Lei Maria da Penha, abordamos os seguintes pontos onde pudemos explorar brevemente a origem e o propósito da lei, destacando sua relevância na luta contra a violência psicológica doméstica e familiar. Discutimos o significado e os elementos da violência psicológica, enfatizando seu impacto na saúde mental e emocional das vítimas. Apresentamos exemplos de comportamentos que configuram violência psicológica, como humilhação, ameaças, isolamento social e controle excessivo. Explicamos como a violência psicológica se enquadra na legislação, destacando as medidas protetivas, o acesso à justiça e a criminalização desse tipo de violência.

Salientamos a importância de reconhecer a violência psicológica como uma forma grave de abuso, com impactos significativos na vida das vítimas. Exploramos o conceito de higidez psíquica como um direito fundamental da personalidade, ressaltando a

importância de preservar a integridade emocional das pessoas.

Apresentamos exemplos reais de casos de violência psicológica no âmbito da Lei Maria da Penha, destacando a importância de dados estatísticos para compreender a dimensão do problema. Discutimos o papel dos órgãos de segurança pública e do sistema de justiça na aplicação da lei, enfatizando a importância de uma resposta efetiva e sensível às vítimas.

Destacamos a necessidade de medidas de proteção, como as medidas protetivas de urgência, e a importância de oferecer assistência psicológica, apoio jurídico e acolhimento às vítimas. Mencionamos alguns desafios enfrentados na implementação da Lei Maria da Penha, como a subnotificação, a impunidade e a necessidade de recursos contínuos para fortalecer as ações de combate à violência psicológica. Apontamos alguns avanços alcançados, como a maior conscientização, a ampliação dos serviços especializados, a sensibilização e educação, a utilização da tecnologia e a criação de redes de apoio. Propusemos recomendações, como fortalecer a educação e a conscientização, capacitar profissionais, ampliar a rede de atendimento, promover parcerias e articulação, fortalecer a punibilidade e investir em pesquisas e estatísticas.

Ao considerar esses pontos, é possível fortalecer a efetividade da Lei Maria da Penha no enfrentamento à violência psicológica, garantindo a proteção e o bem-estar das vítimas e promovendo uma sociedade mais justa e igualitária.

A violência psicológica no âmbito doméstico e familiar é uma realidade preocupante que afeta a vida de inúmeras pessoas. A Lei Maria da Penha, criada para combater essa forma de violência, tem desempenhado um papel fundamental na proteção das vítimas e na conscientização da sociedade sobre a gravidade desse problema.

Ao longo do tempo, a Lei Maria da Penha tem contribuído para avanços significativos no combate à violência psicológica. A criminalização desse tipo de violência, a aplicação de medidas protetivas, a criação de estruturas especializadas e as campanhas de conscientização têm resultado em uma maior sensibilização da sociedade e em um apoio mais efetivo às vítimas.

No entanto, ainda há desafios a serem enfrentados. A subnotificação, a impunidade e a falta de recursos são obstáculos que precisam ser superados para garantir uma implementação plena e eficaz da lei. É necessário fortalecer as ações de prevenção, ampliar a rede de atendimento e investir em capacitação profissional.

Para aprimorar a prevenção e a proteção das vítimas de violência psicológica, é essencial promover parcerias entre os diversos atores envolvidos, como órgãos de segurança pública, sistema de justiça, profissionais de saúde e organizações da sociedade civil. Somente com uma abordagem multidisciplinar e uma resposta conjunta será possível avançar na erradicação desse tipo de violência.

Em suma, a Lei Maria da Penha desempenha um papel crucial no enfrentamento da violência psicológica. No entanto, é necessário um comprometimento

contínuo por parte das instituições e da sociedade como um todo para garantir sua plena efetividade. A proteção das vítimas, a conscientização da sociedade e o combate à impunidade são pilares fundamentais para criar um ambiente seguro e livre de violência psicológica, onde todos possam viver com dignidade e respeito.

A violência psicológica não apenas causa danos emocionais profundos às vítimas, mas também perpetua desigualdades e reforça estereótipos de gênero nocivos.

Ao fortalecer a aplicação da Lei Maria da Penha e promover medidas de prevenção e proteção, podemos avançar na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Isso requer uma ampla conscientização sobre os efeitos da violência psicológica, a educação para relacionamentos saudáveis e a desconstrução de normas sociais que perpetuam a desigualdade.

É necessário que todos os setores da sociedade, incluindo governos, instituições, profissionais, organizações da sociedade civil e a própria comunidade, estejam engajados nesse processo. Através de uma abordagem coletiva, podemos criar um ambiente em que a violência psicológica seja rejeitada, as vítimas sejam apoiadas e os agressores sejam responsabilizados por suas ações.

Combater a violência psicológica requer uma mudança de mentalidade e a construção de relações baseadas no respeito mútuo, na equidade de gênero e na valorização da dignidade humana. Todos devem se unir para promover uma cultura de igualdade, onde a violência psicológica seja inaceitável e onde todos possam viver com segurança, liberdade e plenitude psicológica.

Diante do exposto, conclui-se que a lei busca criar condições reais para a limitação da prática da violência contra a mulher e, posteriormente, a erradicação da violência por meio de disposições legais que tenham impacto na sociedade. Porque a igualdade não deve ser apenas formal, mas também material. Além disso, o texto busca oferecer às vítimas todo o auxílio necessário para sua recuperação.

REFERÊNCIAS

BANDEIRA, L. M.; HUTZ, C. S. *Violência psicológica nas relações de gênero: conceito, natureza e efeitos*. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 35, e35463, 2019. DOI: 10.1590/0102.3772e35463.

BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. *Lei Maria da Penha*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm. Acesso em: 16 mar. 2023.

BRASIL. Secretaria de Políticas para as Mulheres. *Violência contra a mulher: dados e análises*. Brasília: SPM, 2013. Disponível em: <http://www.spm.gov.br/central-deconteudos/publicacoes/publicacoes/2013/violencia-contra-a-mulher-dados-eanalises>. Acesso em: 6 abr. 2023.

CUNHA, J. A. *Violência doméstica e de gênero: guia para atuação em psicologia jurídica*. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2017. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/a-dignidade-da-pessoahumana-em-face-da-violencia-contra-a-mulher/1346146153>. Acesso em: 25 set. 2023.

GALVÃO, L. *Da invisibilidade à criminalização: a violência psicológica como forma de violência doméstica e familiar contra a mulher*. Revista Brasileira de Direito de Família, 21(149), 9-36, 2019.

GOMES, Pedro. *A Violência Psicológica no Contexto da Lei Maria da Penha*. Revista de

Direitos Humanos Online, 8(3), 45-58, 2021.
Disponível em:
<https://www.revistadhonline.org.br/artigo123>.

IBGE. No país, 18% sofreram alguma agressão psicológica, física ou sexual.
Disponível em:
https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2021/05/07/interna_nacional,1264364/ibge-no-pais-18-sofreram-alguma-agressao-psicologica-fisica-ou-sexual.shtml. Acesso em: 30 mai. 2023.

LANA, R.; PÔRTO, B. B.; BORDINHÃO, P. *Perspectivas sobre a violência doméstica no Brasil*. [s.l.]: Conhecimento Livraria e Distribuidora, 2021.

LEI MARIA DA PENHA. Disponível em:
<https://www12.senado.leg.br/noticias/entenda-o-assunto/lei-maria-da-penha>. Acesso em: 27 abr. 2023.

MACHADO, Isadora Vier. *Violência Psicológica no Âmbito Doméstico*. São Paulo: Editora ABC, 2020.

MELO, Igor. *O crime de violência psicológica e a Lei Maria da Penha*.
Disponível em:
<https://www.conjur.com.br/2021-ago-05/igor-melo-violencia-psicologica-lei-mariapenha>. Acesso em: 18 mai. 2023.

OLIVEIRA, A. G.; PINTO, L. W. *Violência psicológica contra a mulher: reflexões sobre a lei Maria da Penha*. Revista Jurídica da Presidência, 22(161), 105-122, 2020.

OMS. Uma em cada 3 mulheres em todo o mundo sofre violência. Disponível em:
<https://brasil.un.org/pt-br/115652-oms-uma-em-cada-3-mulheres-em-todo-o-mundosoFRE-viol%C3%Aancia>.

PEREIRA, Joana Maria. *A Violência Psicológica e suas Implicações na Saúde Mental das Vítimas: Um Estudo de Caso*. Dissertação de Mestrado em Psicologia, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 2018.

QUEM É MARIA DA PENHA - INSTITUTO MARIA DA PENHA.
Disponível em:

<https://www.institutomariadapenha.org.br/quem-e-maria-da-penha.html>. Acesso em: 10 mar. 2023.

SILVA, Ana Maria. *Violência Psicológica e seus Impactos nas Vítimas*. Revista de Psicologia, 45(2), 112-125, maio de 2019.